

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

MU UNIVERSITY

2

0

Digital
Object
Identifier

2

4

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 111 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abdavaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Ишманова Д.Н.	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralari boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N. Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

KRIPTOVALYUTALAR VA RAQAMLI AKTIVLAR USHUNCHASI. RAQAMLI IQTISODIYOTDA RAQAMLI AKTIVLAR QANDAY ISHLAYDI?

Toshtemirova Sitora Nurulla qizi,
Abdukarimova Munira Jahongir qizi

Millat umidi universiteti,
Xalqaro biznes boshqaruvi yo'nalishi talabalari

Ilmiy rahbar:
D.N. Ishmanova i.f.f.d.

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli aktivlarning fuqarolik huquqi obyekt sifatidagi tushunchasi va raqamli aktivlarning turlari ko'rib chiqiladi. Fuqarolik muomalasida hozirgi kunda odatiy moddiy narsalar bilan bir qatorda raqamli, ya'ni tuzilishi virtual bo'lgan kriptoaktivlar paydo bo'ldi va bundan fuqarolik muomalasida keng foydalanilmoqda. Bular kriptovalyutalar, tokenlar, ijtimoiy media hisoblari va boshqa raqamli obyektlar ko'rinishida hayotimizga kirib keldi. Raqamli aktivlarning keng tarqalishi va ularning iqtisodiyotdagi o'rni tobora oshib borayotgan bir paytda, ushbu maqola raqamli aktivlarni to'g'ri tushunish va ular bilan bog'liq huquqiy masalalarni samarali hal etishda yordam beruvchi asosiy ma'lumotlarni taqdim etadi. Raqamli aktivlarni yanada chuqurroq o'rganish va tushunish, ularning qonuniy asoslarini ishlab chiqish va tartibga solish, shuningdek, raqamli aktivlar bilan bog'liq turli xil iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni hal qilishda muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kriptovalyutalar, raqamli aktivlar, blokcheyn, bitcoin, token, virtual valyuta, onlayn akkaunt.

Abstract: This article examines the concept of digital assets as objects of civil law and the types of digital assets. Today, in civil circulation, along with the usual material things, digital, i.e., crypto-assets with a virtual structure, have appeared, and these are widely used in civil transactions. These have entered our lives in the form of cryptocurrencies, tokens, social media accounts, and other digital objects. With the proliferation of digital assets and their growing role in the economy, this article provides key information to help understand digital assets and address legal issues related to them effectively. A more in-depth study and understanding of digital assets, the development and regulation of their legal framework, as well as solving various economic and social problems related to digital assets, represent an important step forward.

Key words: cryptocurrencies, digital assets, blockchain, bitcoin, token, virtual currency, online account.

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие цифровых активов как объекта гражданского права и виды цифровых активов. В наше время, наряду с обычными материальными вещами, появились цифровые криптоактивы, которые носят виртуальный характер и широко используются в гражданском обороте. Они вошли в нашу жизнь в виде криптовалют, токенов, аккаунтов в социальных сетях и других цифровых объектов. В связи с широким распространением цифровых активов и их ролью в экономике, в данной статье представлена ключевая информация, которая помогает в правильном понимании цифровых активов и эффективном решении юридических вопросов, связанных с ними. Это важный шаг в более глубоком изучении и понимании цифровых активов, развитии и регулировании их правовых рамок, а также в решении различных экономических и социальных проблем, связанных с цифровыми активами.

Ключевые слова: криптовалюты, цифровые активы, блокчейн, биткоин, токен, виртуальная валюта, онлайн-аккаунт.

KIRISH

Raqamli aktiv — real moliyaviy qiymatga ega bo'lgan va yagona identifikator ko'rinishida taqsimlangan reyestrda aylanadigan, fuqarolik muomalasining faqat raqamli shaklda mavjud bo'lgan virtual obyekt. Huquqiy tabiatiga ko'ra, raqamli aktiv axborot resurslari bilan bog'liq, chunki raqamli shaklda taqdim etilgan fuqarolik muomalasi obyekt axborot resursining quyidagi asosiy xususiyatlariga ega: ma'lum parametrlar va toifalar bo'yicha tuzilgan; raqamli tashuvchida yozilgan; saqlanishi, o'tkazilishi, almashtirilishi, ishlatilishi mumkin.

Kelajakda raqamli aktivlar yanada rivojlanishi va yangi turdagi iqtisodiyotning asosiy qismlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Ular bilan bog'liq huquqiy va texnik masalalar yechimi, shuningdek, ularning qo'llanilish sohasining kengayishi iqtisodiyotning turli sektorlarida yangi imkoniyatlar yaratadi.

Shuningdek, raqamli aktivlar naqd pulsiz mablag'larga shubhasiz o'xshashliklarga ega: raqamli aktivlar bir shaxsdan boshqasiga o'tkazilishi mumkin va kriptoaktivlar nomoddiy mulk bo'lib, ular vaqt o'tishi bilan o'z xususiyatlarini yo'qotmaydi. Hozirda turli raqamli aktivlar muomalada o'ziga xos tarzda ifodalanadi (ularning nomlari, logotiplari, o'z dasturiy ta'minoti mavjud).¹ Binobarin, raqamli aktivlar rasmiy ravishda va iqtisodiy ma'noda to'lov vositasiga tenglashtirilishi mumkin va bundan tashqari, nomoddiy shakli tufayli naqd bo'lmagan mablag'larga juda o'xshashdir.

Kriptoaktivlar uchun beshta umumiy xususiyat mavjud: nomoddiylik; kriptografik autentifikatsiya; taqsimlangan tranzaksiya kitobidan foydalanish; markazlashmaganlik; konsensus orqali boshqarish.²

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-iyuldagi 3832-sonli "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga ko'ra, "kriptografik usullardan foydalangan holda yaratilgan va taqsimlangan reyestrda qayd etilgan raqamli birliklar ko'rinishidagi raqamli moliyaviy aktivlar" sifatida kriptoaktivlar huquqiy jihatdan tan olingan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi O'zbekistonda kriptoaktivlarni tartibga soluvchi organ sifatida tashkil etilgan. Ushbu agentlik O'zbekistondagi kriptoaktivlarning huquqiy holatini yanada aniqlashtiruvchi qator me'yoriy hujjatlarni qabul qildi. Xususan, kriptobirjalarga qo'yiladigan talablarni belgilovchi qoidalar ishlab chiqildi.

O'zbekistonda kriptobirja faoliyatini amalga oshirish uchun litsenziya olish tartibi belgilandi va 2023-yil 1-yanvardan boshlab faqat litsenziyaga ega kriptovalyuta firmalariga O'zbekiston fuqarolariga kriptovalyuta savdosi xizmatlarini ko'rsatishga ruxsat berildi.

Ammo, hozirda kriptoaktivlar O'zbekistonda to'liq qonuniy tartibga solinmagani bois to'lov vositasi sifatida tan olinmaydi va ular soliq yoki davlat qarzlarini to'lash uchun ishlatilmaydi. Shunga qaramay, kriptoaktivlar tovar va xizmatlarni sotib olishda ishlatilishi, shuningdek, foyda olish maqsadida birjalarda sotilishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada kriptovalyutalar va raqamli aktivlar tushunchasini o'rganish hamda ularning raqamli iqtisodiyotdagi ishlash mexanizmlarini aniqlash uchun ilmiy va amaliy tadqiqot metodlari qo'llanildi. Tadqiqotda nazariy tahlil metodi yordamida kriptovalyutalar, raqamli aktivlar va raqamli iqtisodiyotga oid ilmiy adabiyotlar, xalqaro tajriba va me'yoriy hujjatlar o'rganildi. Taqqoslash metodi asosida turli davlatlar va kompaniyalar tajribasi tahlil qilinib, raqamli aktivlarning iqtisodiyotda ishlash xususiyatlari o'zaro solishtirildi. Shuningdek, statistik tahlil orqali raqamli aktivlar bozorining hajmi, tranzaksiyalar hajmi va o'sish dinamikasi kabi miqdoriy ko'rsatkichlar asosida iqtisodiy jarayonlar tahlil qilindi. Amaliy tadqiqot metodi yordamida esa kriptovalyutalar va raqamli aktivlarning blokcheyn texnologiyasi asosidagi ishlash mexanizmlari va qo'llanilish sohasi o'rganildi. Tadqiqot davomida olingan natijalar raqamli aktivlarning iqtisodiyotga integratsiyasi samaradorligini oshirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqishga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

raqamli aktivlarni tartibga solish uchun fuqarolik qonunchiligidan foydalanish, hatto kelgusidagi islohotlarni hisobga olgan holda, hali ham tarqoq bo'lib qolmoqda. Yaqin kelajakda blokcheyn texnologiyasining jadal rivojlanishi va integratsiyasini hisobga olgan holda, uning asosida raqamli moliyaviy aktivlarni yaratish, joriy etish va ulardan foydalanish amaliyotini amalga oshirishda raqamli moliyaviy aktivlarning bajarishi mumkin bo'lgan barcha funksiyalarni hisobga olish imkoniyatlari kengayishi kutilmoqda. Bugungi kunda raqamli aktivlar juda xilma-xil. Ular o'z ichiga quyidagilarni oladi: kriptovalyutalar (masalan, Bitcoin, Ethereum va boshqalar) – raqamli pul birliklari bo'lib, ular shifrlash texnologiyalari orqali xavfsizlik va shaffoflikni ta'minlaydi; aksiyalar, obligatsiyalar va korporativ ulushlar – raqamli shaklda mavjud bo'lib, investitsiyalarni jalb qilish va moliya bozorlarini yanada moslashuvchan qilishga xizmat qiladi; tokenlar – loyihalarni moliyalashtirish uchun yuridik shaxslar yoki tadbirkorlar tomonidan emissiya qilingan raqamli aktivlardir; intellektual mulk obyektlari – musiqa, san'at asarlari, kitoblar kabi ijodiy mahsulotlarning mualliflik huquqlari samarali boshqarilishi va foydalanilishi

1 Лоренс Д. В. Сифровые права в сфере недвижимости: юридическая природа и способы защиты // Российская юстиция. 2020. N 2. S. 30–34.

2 Harvey D. J. Digital Property Revisited // Available at SSRN 3585485. – 2020.

mumkin; fotosuratlar – sifatli raqamli fotosuratlar turli maqsadlarda, jumladan reklama va marketingda keng qo'llaniladi; elektron sug'urta polisleri – sug'urta xizmatlarini raqamli shaklda taqdim etib, operatsion samaradorlikni oshiradi; smart-kontraktlar – axborot qiymatiga ega bo'lgan mustaqil huquqiy obyektlar bo'lib, shartnomalar avtomatlashtirilgan tarzda bajariladi; shaxsiy ma'lumotlar – raqamli aktiv sifatida boshqarilishi va himoyalaniishi muhimdir; bonus ballari – bonus dasturlari raqamli aktivlari mijozlarni jalb qilish va saqlab qolishga xizmat qiladi. Kriptovalyuta virtual valyutaning bir turi bo'lib, uning hisob-kitoblari markazlashtirilmagan to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Bugungi kunda kriptovalyuta hech bir bank yoki nazorat organi tomonidan tartibga solinmaydi va markaziy emitentga ega emas. Foydalanuvchilar o'zlari kod yaratib, kompyuterlarning hisoblash quvvatidan foydalanib resurslarni chiqaradi. Kriptovalyutani mustaqil ravishda olish yoki maxsus elektron savdo maydonchalarida sotib olish mumkin.³ Kriptovalyutalar qalbakilashtirish va takrorlashdan himoyalangan bo'lib, ularning miqdori qat'iy cheklangan. Masalan, Bitcoin (BTC) maksimal miqdori 21 million coin etib belgilangan bo'lib, undan ortiq BTC mavjud bo'lmaydi.

Fuqarolik muomalasidagi kriptovalyutalardan (virtual valyutalar) foydalanish imkoniyati blokcheyn texnologiyasini yaratish va tarqatish tufayli yuzaga keldi. Blokcheyn — bu ma'lum bir aktivga nisbatan amalga oshiriladigan barcha tasdiqlangan operatsiyalarning markazlashtirilmagan ma'lumotlar bazasi bo'lib, uning ishlashi kriptografik algoritmlarga asoslangan. Ushbu texnologiyaning afzalliklari tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish, axborotni qayta ishlashni tezlashtirish, moliyaviy xizmatlar bozorini rivojlantirish va iste'molchilarning imkoniyatlarini kengaytirishni o'z ichiga oladi. Shuni ta'kidlash kerakki, kriptovalyutalar jamiyat uchun aniq xavflarni ham o'z ichiga oladi.

Tranzaksiyalarning anonimligi jinoyatchilarga muomalada cheklangan yoki muomaladan chiqarib tashlangan obyektlar, masalan, qurollar, giyohvand moddalar bilan operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. Yaponiyada kriptovalyuta nafaqat elektron shakldagi mulk, balki to'lov vositasi ham bo'lib, ushbu mamlakatda jozibador investitsiya muhitini yaratish imkoniyatini taqdim etadi.⁴

Tokenlar-raqamli aktivning bir turi sifatida huquqiy ta'limotda qaraladi va quyidagi belgilar bilan tavsiflanadi: fuqarolik huquqlari obyekti ustidan bo'lgan huquqni sertifikatlash va blokcheyn yoki boshqa tarqatilgan axborot tizimida mavjudlik. O'z mohiyatiga ko'ra, token mulkiy huquqlarni qayd etishning raqamli usulidir.⁵ Tokenlar bajaradigan funksiyalariga qarab bir nechta guruhlariga bo'linadi: dasturiy tokenlar, to'lov tokenlari, kredit tokenlari, investitsion tokenlar va boshqa obyektlarga bo'lgan huquqlarni mustahkamlovchi tokenlar. Dasturiy tokenlar faqat kompyuter tizimi ichida harakat qilish huquqini beruvchi virtual birliklar bo'lib, ular dasturiy mahsulotlarni yaratish, ularni o'zgartirish yoki tizimdan foydalanish huquqini taqdim etadi. To'lov tokenlari tovarlar, ishlar va xizmatlar uchun to'lov vositasi sifatida ishlatiladi, masalan, Bitcoin va Ethereum kabi tizimlarda. Kredit tokenlari mablag'larni yoki narsalarni qaytarish huquqini mustahkamlaydi. Investitsion tokenlar esa haqiqiy mablag'lar yoki virtual valyutalarni biznes loyihalarga investitsiya qilishni aks ettiradi. Oxirgi turdagi tokenlar egasining ishlar, xizmatlar, mol-mulk, qimmatli qog'ozlar yoki ustav kapitalidagi ulush kabi huquqlarini ifodalaydi.

Token orqali fuqarolik muomalasidagi raqamli obyektning narxi kodlanadi. Tizim foydalanuvchilari tokenni mahsulot sifatida ishlatib, blokcheyn tizimida raqamli hisob birligi sifatida kriptovalyutadan foydalangan holda to'lovlarni amalga oshirish huquqiga ega bo'ladilar.⁶ Bundan tashqari, token raqamli valyuta sifatida ham xizmat qilishi mumkin. Bu holda token kriptovalyuta tokeni sifatida boshqa raqamli obyektlarga almashtirilishi yoki xizmatlar ko'rsatilishi mumkin bo'lgan to'lov vositasi bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, token tranzaksiya orqali ma'lum bir mahsulotni taqdim etish, ishlarni bajarish yoki ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lash imkoniyatini beradi. Tokenning ushbu oxirgi ma'nosi u allaqachon taqdim etilgan tovarlar, bajarilgan ishlar va xizmatlar uchun pul majburiyatini bajarish funksiyasini amalga oshiradi yoki ularni olish huquqini beradi.

Raqamli aktivlarga kompyuterda, saqlash qurilmasida yoki veb-saytda joylashgan har qanday fayl, shuningdek, har qanday onlayn akkaunt yoki obuna kirishi mumkin. "Akkaunt" tushunchasi ichki qonunchilikda mustahkamlanmagan bo'lsa-da, uning huquqiy tabiati bo'yicha quyidagi pozitsiyalar mavjud: ma'lumotlar bazasi, ijtimoiy tarmoq egasining serveridagi yozuv va ijtimoiy tarmoq tashkilotchisi bilan tuzilgan shartnomadan kelib chiqadigan huquq va majburiyatlar. Oddiy foydalanuvchilar nuqtayi nazaridan, hisob bu ma'lum bir elektron tizim ichida foydalanuvchi tomonidan yaratilgan akkauntidir.⁷

Akkauntlar qonun chiqaruvchi tomonidan fuqarolik huquqi obyekti toifasi sifatida kiritilmagan va mavjud bo'lganlardan biri sifatida tasniflanmagan bo'lsa-da, mazmuniga ko'ra, hisob "mulk" tushunchasiga to'liq mos keladi va fuqarolik huquqining obyekti sifatida qaralishi mumkin. Bundan tashqari, hisobni fuqarolik-huquqiy munosabatlarning mustaqil obyekti yoki mulkiy kompleksning ajralmas qismi deb hisoblaydigan sud amaliyoti

3 Kuznetsov Yu. V. Kriptoaktivы kak dokumentarnыe sennыe bumagi // Zakon. 2018. N 9. S. 42–43

4 Popondopulo V. F. Правовые формы сифровых отношений // Yurist. 2019. № 6. S. 33

5 Vasilevskaya L. Yu. Token kak novыy obyekт grajdanskix prav: problemy yuridicheskoy kvalifikatsii sifrovogo prava // Aktualnyе problemy rossiyского prava. 2019. N 5. S. 18–21.

6 Lapteva A. M. Pravovoy rejim tokenov // Grajdanskoye pravo. 2019. N 2. S. 15–17.

7 Kirsanova Ye. Ye. Akkaunt kak obyekт grajdanskix prav // Vestnik arbitrajnoy praktiki. 2020. N 2. S. 39–42.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

